

SUV XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI: MINTAQAVIY TAHDIDLAR VA STRATEGIK YECHIMLAR

Maxammadiyev Elyor Zoirovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Siyosiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Tel: (97) 931-37-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18548798>

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv xavfsizligi masalasining nazariy va amaliy jihatlari hamda uning mintaqaviy muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqotda suv resurslarining cheklanganligi, iqlim o'zgarishi, transchegaraviy suv havzalaridan foydalanishdagi kelishmovchiliklar va suvdan samarasiz foydalanish kabi omillarning mintaqaviy barqarorlikka ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: suv xavfsizligi, Markaziy Osiyo, siyosiy mexanizmlar, mintaqaviy hamkorlik.

XXI asrda suv resurslari global miqyosda strategik ahamiyat kasb etayotgan muhim omillardan biri hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasida suv xavfsizligi masalasi bevosita siyosiy masalalarning global tarzda rivojlanishi mintaqaviy xavfsizlik masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu asnoda, mintaqqa bo'ylab Amudaryo va Sirdaryo havzalarining chegaraviy ahamiyatga ega ekanligi asosiy masala hisoblanadi. Bu kabi omillar suv xavfsizligi siyosiy tushunchaning jadallashishiga sabab bo'la oladi. Shu sababli suv xavfsizligini ta'minlash mintaqqa davlatlari siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Markaziy Osiyo davlatlarida umumiylik shu qadar ko'pki, uni birgalikda qarash va birgalikda yechish davr taqazosidir. Hal qilinishi kerak bo'lgan ana shunday masalalardan biri - davlatlar o'rtasidagi suv muammosidir. Suv muammosi - bu Markaziy Osiyo mamlakatlarining davlat qurilishi va milliy xavfsizligiga oid mavzusi hisoblanadi[1]. Mintaqada suv ta'minoti bilan bog'liq mavjud vaziyat asosan quyidagi muammolar va keskinliklar bilan xarakterlanadi: - suv resurslari cheklangan va o'ta notekis tarqalgan; - iqlimning o'zgarishi ta'sirlari, muzliklar zaxirasining kamayib borishi va suv resurslarining kutilayotgan 10-15% kamayishi, favqulodda vaziyatlari sonining ortishi; - yer-suv resurslari degradatsiyasi, ekotizimlarning buzilishi, cho'llashish, suv resurslari ifloslanishi va bioxilma-xillikni yo'qolishi jarayonlari; - Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi aholi sonining tez o'sishi; - mintaqada iqtisodiy jarayonlarning intensivlashishi, suv resurslari taqchilligining ortishi (kishi boshiga suv bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi 3, 5 marta kamaydi, bugungi kunga kelib suvga bo'lgan qo'shimcha talab 700-800 mln.m³ /yil ni tashkil etadi); - suv resurslariga bo'layotgan tabiiy va antropogen ta'sirlar ostida tabiat va jamiyat o'rtasida suvga bo'lgan talabdagi tafovutlar ortib bormoqda; - umumiy suv resurslarini hamkorlikda boshqarish, ulardan birgalikda foydalanish suvdan foydalanish bilan bog'lik (transchegaraviy) masalalarda keskinliklar mavjud. Suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida mamlakatlar o'rtasida ikki tomonlama Ishchi guruhlar tuzilib, kelishuvlarga erishilmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyoning Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtiruvchi Komissiyasi(1992-yildan) doirasida ham hamkorlik amalga oshirilyapti[2]. bu yuzasidan bir qancha siyosiy hamkorliklar bugungi kunda tashkil etilmoqda. Jumladan, suv xavfsizligi Markaziy Osiyo mintaqasida bugungi kunda muhim ahamiyatga ega.

Markaziy Osiyo mintaqasi bugungi kunda nafaqat ekologik, balki siyosiy va iqtisodiy barqarorlik omili ahamiyatga ega hisoblanadi. Suv resurslari yetishmovchiligi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining qisqarishiga, oziq-ovqat narxlarining oshishiga hamda ijtimoiy-iqtisodiy

muammolarning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, transchegaraviy suvlar bo'yicha kelishmovchiliklar mintaqaviy xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli mavjud. Shu bois, suv resurslarini birgalikda boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish mintaqaviy barqarorlikning muhim sharti hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasida suv xavfsizligini ta'minlash uchun bir qator strategik choralarni amalga oshirish zarur.

Birinchidan, suv resurslarini integratsiyalashgan boshqaruv (IWRM) tamoyillarini keng joriy etish muhimdir. Bu yondashuv suv, yer va ekologik resurslardan kompleks foydalanishni nazarda tutadi.

Ikkinchidan, suv tejovchi texnologiyalarni keng qo'llash talab etiladi. Tomchilatib sug'orish, lazerli yer tekislash, raqamli monitoring tizimlari suv sarfini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

Uchinchidan, mintaqa davlatlari o'rtasida transchegaraviy suv resurslari bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash zarur. Qo'shma komissiyalar faoliyatini kuchaytirish, ma'lumot almashish tizimini rivojlantirish hamda suv-energetika almashinuvi mexanizmlarini takomillashtirish suv taqsimotining barqarorligini oshiradi.

To'rtinchidan, suv resurslarini muhofaza qilish va ifloslanishning oldini olishga qaratilgan ekologik siyosatni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Suvni qayta tozalash va qayta foydalanish texnologiyalarini joriy etish ham suv resurslari bosimini kamaytiradi. Yuqorida keltirilgan strategik chora tadbirlardan shun bilish mumkinki, suv xavfsizlik masalasi bugungi dunyoning asosiy muammosi va masalasidir.

O'zbekiston Respublikasi davlat dasturlarida bir qancha suv resurslari masalasida tashabbuslari va mintaqaviy hamkorlik aloqalari o'rnatilmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi tomonidan suv resurslarini birgalikda boshqarish va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan qator tashabbuslar ilgari surildi. Jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari doirasida suv resurslaridan adolatli va oqilona foydalanish tamoyillari qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari, qo'shni davlatlar bilan qo'shma gidrotexnik inshootlarni modernizatsiya qilish, ma'lumot almashish tizimlarini yaratish hamda suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha kelishuvlar mintaqada ishonch muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Muammolar va ularni hal etish yo'llari transchegaraviy suv resurslarini boshqarish tizimida quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda: suv taqsimoti bo'yicha majburiy xalqaro mexanizmlarning yetarli emasligi; ma'lumot almashish tizimining to'liq integratsiyalashmaganligi; iqtisodiy manfaatlar nomutanosibliigi; infratuzilmaning eskirganligi[3]. Keltirilgan mexanizmlarni tatbiq etish va undagi muammolarni hal etish uchun bir qancha choralar taklif etish mumkin: Mintaqaviy suv konvensiyasini ishlab chiqish; Qo'shma investitsion suv loyihalarini kengaytirish; Raqamli monitoring tizimlarini joriy etish xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish masalalri dolzarb ahamiyatga ega deb keltirish mumkin.

Xulosa o'rnida keltirish mumkinki, Markaziy Osiyo mintaqasida suv xavfsizlik masalasi bugungi kunda juda dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'niki, suv ning kamayishi, iqlim o'zgarishi xavfsizlik masalasiga belvosita ta'sir etmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xamrayev Sh.R. va boshqalar. Suv, tinchlik va xavfsizlik muammolarining chambarchas

bog'liqligi Journal of "Irrigation and melioration" №3(9).2017.5- 10 b.

2. Suv xo'jaligi Hisobot beradi 2018 – 2019 yillar sarhisobi. Materiallarni to'plovchilar: O. Norbekov, A. Hayitov. - Toshkent: Baktريا press, 2020, - 108 b.

3. "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni" №837-XII, 06.05.1993.

